

Kantiheim «zur Hechein»,
St. Gallen

Die Schüler haben sich die Schlüssel verdient

Bildbericht von Herbert Maeder

Claudia Bersin und Ralph Bänziger wurden als Vertreter der Schüler in die Baukommission berufen. Sie durften die Aufteilung der Räume, deren Farben und Möblierung bestimmen.

Zuoberst im schmalen Turm hausen die Mädchen als moderne Burgfräuleins in ihrer eckigen Kemenate. Den männlichen Schulkameraden ist der Zutritt zu ihrem kleinen, aber perfekt eingerichteten Reich untersagt.

400 von 1200 St.-Galler Kantonsschülern wohnen außerhalb des Stadtgebietes; mehr als hundert können über die Mittagszeit nicht nach Hause fahren. Sie verpflegten sich bis vor wenigen Wochen im Schulzimmer, im Kaffeehaus oder auf einer Bank im Freien und fühlten sich alles in allem so ziemlich heimatlos. Doch all dies gehört jetzt der Vergangenheit an. Seit Ende April besitzen die St.-Galler Pennäler ein eigenes Heim mit Garten, Jazzkeller, Turm und einer Vorgeschichte, die so einmalig und erfreulich ist, daß wir sie hier erzählen wollen.

1956 feierte die Kantonsschule St. Gallen ihr 100jähriges Bestehen. Mit dem Fest wurde eine Sammlung für ein Kantiheim verbunden. Die ehemaligen Schüler und andere Gönner spendeten sofort und begeistert 160 000 Franken. Im gleichen Jahr kaufte der Große Rat die vom Abbruch bedrohte Liegenschaft 'zur Kleinburg' und stellte sie der Kantonsschule als zukünftiges Freizeitheim unentgeltlich zur Verfügung. Mit der Renovation des historischen Riegelbaus, der heute wieder seinen ursprünglichen Namen 'zur Hechein' trägt, wurde unverzüglich begonnen. Und da erwies es sich, daß in St. Gallen zwischen den Erwachsenen und den Jungen eine Beziehung besteht, wie man sie – zumindest in der Schweiz – selten findet. Man berief zwei Schüler, Claudia Bersin und Ralph Bänziger, in die Baukommission. Man hörte sich die Wünsche und Ideen der Jungen an und führte sie auch

aus, nachdem man sich von deren Nützlichkeit überzeugt hatte. Decken wurden versetzt, Wände herausgebrochen, Farben bestimmt. Ralph Bänziger entwarf zeitliche Stahlrohrmöbel; eine große Maschinenfabrik stellte das notwendige Material, die Werkstätten und Fachleute als Instruktoren zur Verfügung, und dann begannen die Kantonsschüler mit der Herstellung der benötigten 100 quadratischen Tische, 100 Hocker, 25 Lehnstühle, Bänke und Gestelle. Die Mädchen nähten Vorhänge und Polster. Eine Brauerei stiftete die Fässer für den Jazzkeller. Die Bibliothek füllte sich mit geschenkten Büchern. Die Bilder, teils abstrakt, teils gegenständlich, entstanden in einem Schüler-Wettbewerb. Für Verpflegung sorgt ein Kioskbetrieb, der von der Heimkommission verwaltet wird. Diese Kommission setzt sich aus drei Erwachsenen und zwei Schülern zusammen. Im übrigen gibt es im Kantiheim 'zur Hechein' keine Verbote und keine seitenlangen Reglemente. Nachdem die Schüler gezeigt haben, was in ihnen steckt, verläßt man sich getrost auf ihren Anstand, ihre Selbstdisziplin und ihren Ordnungssinn. Der älteste Jahrgang übernimmt das Patronat und damit die Mitverantwortung. Man sieht: die St.-Galler nehmen ihre Jungen ernst. Und die Jungen reagieren auf dieses Vertrauen mit dem Elan, der ihrer Generation eigen ist. Sie haben sich, wie der Präsident des Kantonsschulvereins feststellte, die Schlüssel zu ihrem Freizeitheim wirklich verdient.

Die Kantischüler haben ihre Möbel selber geschreineri. Das ungegenständliche Bild entstand in einem Wettbewerb, der zur Beschaffung von modernem Wandschmuck an der Kantonsschule durchgeführt wurde.

Stiftungsrat und Baukommission des Kantiheims haben sich von den Schülern geduldig darüber belehren lassen, daß ein Jazzkeller a) nicht unbedingt etwas Fragwürdiges, b) dagegen unbedingt mit (leeren) Bierfässern möbliert sein muß.

